

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 2

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АБДОМИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ (литературный обзор)

Сафаров Д.З., Орзиев Ф.З., Ахмедова Н.Ш.

Отделение неотложной помощи Вобкентского районного медицинского
объединения Бухарской области

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) представляет собой создание обходного кровотока в венечной артерии, имеющей выраженный стеноз или окклюзию, при которой невозможно выполнение ангиопластики со стентированием. Хотя этот метод лечения направлен на сохранение жизни человека, на сегодняшний день он имеет существенные указания на то, что послеоперационные осложнения опасны для жизни больного.

Ключевые слова. Аортокоронарное шунтирование, осложнение

Annotation. Coronary artery bypass grafting (CABG) is the creation of bypass blood flow in a coronary artery that has severe stenosis or occlusion, in which angioplasty with stenting is impossible. Although this method of treatment is aimed at preserving human life, today it has significant indications that postoperative complications are life-threatening for the patient.

Keywords. Coronary artery bypass grafting, complication

Annotatsiya. Aortokoronar shuntlash (AKSh) - bu og'ir stenoz yoki okklyuziyabo'lgan koronar arteriyada aylanma qon oqimini yaratishga qaratilgan davolash usuli bo'lib, bemorlar hayotini saqlashga qaratilgan, talab yuqori bo'lgan invaziv davolash usulidir.

Ushbu davolash usuli inson hayotini saqlab qolishga qaratilgan bo'lsa-da, bugungi kunda operatsiyadan keyingi asoratlar bemorning hayotiga xavf tug'diradigan muhim ko'rsatkichlarga ega.

Kalit so'zlar. Arteriokoronar shuntlash, asorat

Актуальность. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) является одним из основных методов хирургического лечения ишемической болезни сердца и выполняется с целью восстановления перфузии и улучшения функционального состояния миокарда.

АКШ – операция, направленная на уменьшение симптомов ишемической болезни сердца. Метод шунтирования (англ. shunt – обход)

заключается в том, что с помощью участка здоровой вены создается обходной путь для кровотока. Данный метод лечения заболевания сосудов применяется не только в сердечной хирургии, но и в хирургии сосудов других областей.

Цель данного исследования изучит современные информации о видов осложнений после АКШ и пути их профилактики.

Материалы методы. Изучены научные материалы последних 10 лет, посвящённые на осложнения АКШ. Проанализировано 32 статьи из базы WOS, SCOPUS и республиканских журналов.

Результаты обсуждения. Пионером техники шунтирования считается аргентинец Рене Фавалоро, который впервые применил данный метод в конце 1960-х. Первая плановая операция АКШ была выполнена в США в Университете Дюка еще в 1962 году доктором Сабистом.

В настоящее время АКШ в равной степени выполняются как на работающем сердце, так и в условиях искусственного кровообращения. При проведении операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце риск операционных осложнений гораздо ниже по сравнению с операцией на неработающем сердце, однако она и более сложная. Также существует мнение, что если АКШ проводится на работающем сердце, то от этого страдает качество выполненных обходных путей. То есть по отдаленным результатам операция на работающем сердце может дать худшие результаты по сравнению с операцией на неработающем сердце. Для каждого пациента способ проведения оперативного лечения подбирается индивидуально.

Возможные осложнения аортокоронарного шунтирования:

- ✓ Инфекция в области разреза
- ✓ Тромбоз глубоких вен
- ✓ Несращение, либо неполное сращение грудины
- ✓ Осложнения анестезии, например, злокачественная гипертермия
- ✓ Инфаркт миокарда вследствие пониженного давления, раннего закрытия просвета шунта, либо его повреждения
- ✓ Острая почечная недостаточность вследствие пониженного давления
- ✓ Инсульт
- ✓ Сужение шунта, особенно это касается шунта на основе вены
- ✓ Образование келоидного рубца
- ✓ Хроническая боль в области разреза
- ✓ Послеоперационные осложнения в виде запора, потери памяти и др.

Осложнения со стороны брюшной полости описываются с момента начала проведения кардиохирургических операций [2, 4]. Считается, что абдоминальные осложнения при подобных операциях не являются ведущими среди списка всех вероятных осложнений, однако всегда ассоциируются с высокой степенью вероятности летального исхода и развитием полиорганной недостаточности [8, 9, 13]. Несмотря на улучшение хирургической и перфузиологической технологий, частота и летальность, вследствие подобных осложнений, не снижаются. В дополнение спланхическая ишемия играет ведущую роль в инициации системного воспалительного ответа (СВО) после операций с искусственным кровообращением (ИК). СВО, возникающий впоследствии, способен усиливать полиорганное повреждение отдаленных органов (мозг, легкие и сердце) с формированием так называемой «remote multiorgan failure - дистантной (вторичной) ПОН» [1, 11, 12].

Ранняя диагностика и прогнозирование, а также агрессивное воздействие на факторы риска -основы снижения неблагоприятных последствий. К сожалению, клиническая оценка риска развития абдоминальных осложнений малоэффективна в силу низкой специфичности методов, частого использования седативных средств в послеоперационном периоде, симптомы абдоминальных осложнений зачастую маскируются наличием тяжелой сердечной и дыхательной недостаточности [3,8].

На рубеже XX-XXI столетий оживился интерес к вопросу патогенеза абдоминальных осложнений в раннем послеоперационном периоде на новом уровне научных исследований. В этих исследованиях подчеркивается, что их развитие увеличивает риск вторичного поражения других органов и систем. Но даже если осложнения не развиваются, система пищеварения, пострадавшая в ходе оперативного вмешательства и ИК, может индуцировать или усиливать поражение других органов. Любое патологическое состояние, сопровождающееся снижением перфузии и ишемией кишечной стенки, ведет к потере ее барьерной функции с последующей транслокацией бактерий и эндотоксина в системный кровоток, развитием сепсиса и полиорганной недостаточности [1,5, 7].

Немаловажную роль в патогенезе развития абдоминальных осложнений у больных, оперированных в условиях ИК, многие авторы относят развитие гиперкоагуляционного синдрома, что, по мнению Воробьева А.И. и соавт., является четко очерченной коагулопатией [4, 10]. Развитие коагулопатий и полиорганной недостаточности напрямую связано с адаптивной активацией защитных систем крови. Среди основных факторов, запускающих этот механизм, условно выделяют факторы, связанные со

свойствами искусственных материалов, контактирующих с кровью, и факторы, независимые от контакта крови с искусственными материалами. Среди последних важное значение имеют: 1) гемодилюция, вызывающая снижение онкотического давления крови; при этом происходит развитие системной воспалительной реакции, выделение эндотоксинов эндогенной природы, а также повышение продукции противовоспалительных цитокинов макрофагами аналогично тому, как это происходит при септическом шоке, 2) реперфузия перикардальной крови, активированной тканевым контактом и содержащей высокую концентрацию плазминогена, который вызывает повышение фибринолитической активности, 3) механические особенности кровотока при ИК и ВК. В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные публикации, в которых дан всесторонний анализ факторов, способствующих возникновению и развитию абдоминальных осложнений в раннем послеоперационном периоде [11, 15]. В этих публикациях указывается на отрицательное влияние продолжительного искусственного кровообращения и искусственной вентиляции, наличия септического состояния, почечной недостаточности, снижения функции сердца (низкий сердечный выброс), а также проведение операций в условиях неотложной хирургии [8, 16].

Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при кардиохирургических вмешательствах с применением ИК составляют, по данным авторов, 0,843,0%, но отличаются высокой летальностью, достигающей 17-63% [5, 7]. В структуре абдоминальных осложнений, по мнению большинства исследователей, первенство принадлежит острому язвообразованию и кровотечениям в ЖКТ [8-11]. Причинами этих осложнений при операциях с ИК являются стресс и ишемия вследствие неадекватной перфузии или эмболизации мезентериальных сосудов. Стресс и ишемия приводят к увеличению продукции адренокортикотропного гормона, кортикостероидов, катехоламинов, гистамина, которые, в свою очередь, повышают активность кислотно-пептического фактора, вызывают сдвиг pH гастродуоденального содержимого в кислую сторону и снижают защитные свойства слизистой оболочки [6, 12-14]. В последние годы для объективизации диагноза используется множество дополнительных методов обследования, однако они, играя несомненную роль в диагностике уже имеющихся осложнений, не могут дать информации для прогнозирования риска возникновения осложнений возможных [15]. Очевидная актуальность вопросов профилактики интраабдоминальных осложнений требует разработки более эффективных методов прогнозирования течения послеоперационного периода и принятия рациональной тактики.

Вывод. Анализируя данные литературы, можно заключить, что в раннем послеоперационном периоде у ряда больных развивается синдром полиорганной недостаточности, который, в том числе влияет на развитие осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В его основе лежит гипоперфузия, но на ее развитие у больных в раннем послеоперационном периоде оказывают влияние ряд предоперационных, интраоперационных и послеоперационных факторов. Среди них указывается возраст более 70 лет, длительное ИК, переливание крови, ишемия сердца в анамнезе, облитерирующий атеросклероз, почечная недостаточность и низкий сердечный выброс, сепсис, операции на клапанах, остеомиелит грудины. Из других факторов, влияющих на частоту ЖК осложнений, помимо перечисленных выше, указывается экстренность операций и интраоперационная ИАБП. Однако необходимо отметить, что единого мнения о значении каждого из факторов риска нет. Роли отдельных факторов и их совокупность являются предметом постоянных дискуссий. Таким образом, проблема развития осложнений у больных в раннем послеоперационном периоде не потеряла актуальности и является одной из главных проблем клинической медицины. Трудности диагностики, атипичная клиническая картина, высокий уровень летальности делают необходимым дальнейшее углубленное изучение факторов риска, поиск путей профилактики и лечения абдоминальных осложнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безносков А.О., Подоксенов Ю.К., Прут Д.А., Емельянова Т.В., and Шипулин В.М.. "Раннее выявление, профилактика и лечение осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта у кардиохирургических пациентов" Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины, vol. 25, no. 4-1, 2010, pp. 49-54.
2. Плотников Г.П., Шукевич Д.Л., and Григорьев Е.В.. "Абдоминальные осложнения при операциях на сердце с искусственным кровообращением" Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, no. 1, 2014, pp. 75-86.
3. Соколова О.В.. "Факторы, определяющие возникновение осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде" Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова, vol. 7, no. 1, 2012, pp. 128-133.

4. Aldaoud, M, Tolia, S, Small, D. UNUSUAL COMPLICATION OF CABG. *J Am Coll Cardiol.* 2019 Mar, 73 (9_Supplement_1) 2910. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(19\)33516-8](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(19)33516-8)
5. Ammouri AA, Al-Daakak ZM, Isac C, Gharaibeh H, Al-Zaru I. Symptoms experienced by jordanian men and women after coronary artery bypass graft surgery. *Dimens Crit Care Nurs.* 2016;35(3):125-32. doi: 10.1097/DCC.000000000000175.
6. Asenbaum U., R. Nolz, S.B. Puchner, et al. Coronary artery bypass grafting and perioperative stroke: imaging of atherosclerotic plaques in the ascending aorta with ungated high-pitch CT-angiography. *Sci Rep*, 10 (2020), pp. 13909
7. Contrada E. CE test 2.6 hours: Original research telephone follow-up for patients after myocardial revascularization a systematic review. *Am J Nurs.* 2013;113(5):52. doi: 10.1097/01.naj.0000430234.29692.70.
8. Feng TR, White RS, Gaber-Baylis LK, Turnbull ZA, Rong LQ. Coronary artery bypass graft readmission rates and risk factors - A retrospective cohort study. *Int J Surg.* 2018;54(Pt A):7-17.
9. Herpich F, F. Rincon. management of acute ischemic stroke. *Crit Care Med*, 48 (2020), pp. 1654-1663
- 10.K. Oi, H. Arai. Stroke associated with coronary artery bypass grafting. *Gen Thorac Cardiovasc Surg*, 63 (2015), pp. 487-495
- 11.MACd Costa, M.F. Gauer, R.Z. Gomes, et al. Risk factors for perioperative ischemic stroke in cardiac surgery. *Braz J Cardiovasc Surg*, 30 (2015), pp. 365-372
- 12.Muazzam Tahir, Sean Galvin, "Acute Lower Leg Compartment Syndrome: A Rare Complication following CABG", *Case Reports in Surgery*, vol. 2016, Article ID 5268174, 2 pages, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/5268174>
- 13.Tachibana H., A. Hiraoka, K. Saito, et al. Incidence and impact of silent brain lesions after coronary artery bypass grafting. *J Thorac Cardiovasc Surg*, 161 (2021), pp. 636-644
- 14.WHO. Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet. Geneva: World Health Organization; 2017
- 15.Yamamoto K., M. Natsuaki, T. Morimoto, et al. Periprocedural stroke after coronary revascularization (from the CREDO-Kyoto PCI/CABG registry cohort-3). *Am J Cardiol*, 142 (2021), pp. 35-43

